
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA SMP NEGERI 1 RANTAU SELATAN PADA MATA PELAJARAN MATEMATIKA

Khofifah Indriyani Siregar¹, Amin harahap², Lily Rohanita Hasibuan³
popsiregar10@gmail.com¹, aminharahap19@gmail.com², irohanita30@gmail.com³
Universitas Labuhanbatu

ABSTRAK

Pendidikan jenjang menengah atau nama lainnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan tahapan pendidikan yang dijalani oleh anak didik di usia remaja. Pendidikan menengah memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan pola pikir siswa. Perolehan kompetensi di jenjang menengah yaitu mempelajari berbagai disiplin ilmu yang menjadi dasar bagi pendidikan tingkat lanjut, matematika salah satu dari beberapa mata pelajaran di sekolah yang esensial. Matematika sendiri adalah rumpun ilmu formal yang mendalami tentang pembelajaran terkait angka, rumus, struktur, bangun ruang, ukuran, besaran, perubahan dan implimentasinya di kehidupan sehari-hari. Keberhasilan siswa tidak terlepas oleh pengaruh elemen utama pembelajaran diantaranya : bahan belajar sebagai sumber materi belajar, media, lingkungan atau suasana belajar, serta guru sebagai pelaksana pembelajaran. Menurut Dani Firmansyah (2015). Guru memainkan peran penting dalam proses belajar, baik sebagai guru yang melakukan transfer maupun sebagai pembimbing peserta didik untuk belajar termotivasi. Kurikulum, di sisi lain, berfungsi sebagai peraturan dan prosedur pendidikan. Kurikulum, di sisi lain, berfungsi sebagai peraturan dan prosedur pendidikan. Adapun kurikulum di Indonesia terikat oleh tujuan pendidikan, kondisi, kebutuhan dan kemajuan teknologi. Hingga akhirnya, kurikulum harus disesuaikan dengan tujuan utama pendidikan yang tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Problem Based Learning (PBL) ini digunakan untuk mengatasi masalah di atas. Menurut Hardiato (2012), hasil belajar adalah pernyataan khusus yang ditunjukkan dalam tindakan dan penampilan dan dikomunikasikan melalui teks untuk mengkomunikasikan hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran yang berhasil dapat diciptakan melalui guru untuk mendorong siswa untuk memahami metode belajar yang efektif untuk berhasil menyelesaikan permasalahan di dunia nyata nyata dengan bekerjasama dalam pendekatan kelompok. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan tenaga pendidik yang berpengalaman. Peserta didik berpartisipasi dalam simulasi masalah sebelum memulai penyelidikan mereka terhadap suatu objek.

Kata Kunci: Matematika, Karakter siswa, Pola pikir siswa.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang masa. Pendidikan tidak hanya diberikan di sekolah saja, namun di lingkup keluarga dan masyarakat. Pembelajaran dan pertumbuhan juga diperlukan. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 sebagai berikut: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Kekuatan berdirinya suatu bangsa dapat dipengaruhi adanya dua faktor utama diantaranya daya saing yang tinggi dan pendidikan yang baik untuk sumber daya manusia (Sintong, 2013). Pendidikan adalah komponen yang sangat penting yang harus ada untuk membantu pemerintah mewujudkan nilai-nilai yang menjadi tujuan negara. Berdasarkan fakta di kehidupan masyarakat memberikan bukti konkrit bahwa, tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan daya pikir mereka. Pendidikan merupakan bagian sangat penting untuk pembentukan suatu negara yang akan maju secara teknologi dan tetap eksis di mata dunia.

Mengatur dan menata lingkungan sekitar siswa untuk memungkinkan pertumbuhan mereka dan mendorong mereka untuk belajar adalah bagian dari proses belajar. Di sisi lain mengajar juga disebut sebagai proses mengarahkan atau membantu siswa dalam proses belajar mereka. Komponen instruksional ini dimasukkan ke dalam definisi belajar. Seberapa besar peran mentoring yang diharapkan guru dipengaruhi oleh jumlah siswa yang mengalami masalah di kelas. Tentu saja, banyak faktor mempengaruhi seberapa baik seorang siswa belajar; contohnya, siswa tertentu mungkin lebih mudah memahami materi daripada siswa lain. Karena dua faktor yang berbeda ini, pendidik berada dalam posisi yang berbeda untuk menyesuaikan pendekatan instruksional dengan kebutuhan unik setiap siswa. Oleh karena itu, hakikat belajar harus diatur jika perubahan adalah hakikat belajar.

Mulai tahun pelajaran 2023/2024, SMP di Kabupaten Labuhanbatu akan melaksanakan kurikulum 2013 dimulai dari kelas 7 sampai pada tingkatan kelas 8. Kecuali untuk mata pelajaran matematika, kurikulum ini menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Siswa selalu berpandangan bahwa matematika merupakan pelajaran tersulit untuk dipahami. Akibatnya, mereka merasa malas dan takut setiap kali menghadapi pelajaran matematika, sehingga mereka kurang mahir dalam memahami konsep yang disampaikan guru. Selain itu, permasalahan yang terjadi juga dapat disebabkan oleh sebagian guru yang masih menerapkan pembelajaran konvensional sebagai pendekatan, sehingga pembelajaran tersebut hanya menjadikan guru sebagai posisi yang terpusat. Untuk menyampaikan materi,

Kurang aktifnya keterlibatan siswa dapat terjadi ketika pembelajaran berpusat pada guru. Beberapa dari mereka bahkan asik bermain sendirian. Karena hasil belajar mereka yang rendah, mereka tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Penyelesaian pendidikan harus tanggap diatasi dengan meneliti dan mengembangkan inovasi dalam metode pembelajaran melalui kolaborasi dalam proses pembelajaran. Supaya hasil yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk menyerap ilmu yang dipelajari dengan baik.

Kegiatan ini dapat berupa fakta yang benar-benar nyata atau hanya segelintir fakta yang ada dimana-mana. Akibatnya, hasil belajar berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan apakah metode pembelajaran berhasil atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Rantau Selatan memiliki fasilitas pembelajaran. Lab komputer, wifi, perpustakaan, kantin, dan fasilitas lainnya tersedia di fasilitas pendidikan utama. Dalam kebanyakan kasus, seorang siswa sudah memiliki smartphone Android yang dapat digunakan untuk tujuan belajar. Selain itu, mereka melihat bahwa sekolah mengizinkan siswanya membawa ponsel

untuk membantu kegiatan sekolah dan melibatkan siswa. Siswa harus didorong untuk menggunakan lebih banyak sumber referensi atau buku guna memperdalam pemahaman mereka.

Problem Based Learning (PBL) melibatkan interaksi antara stimulus dan respons, yang menghubungkan perspektif pembelajaran dengan lingkungan. PBL adalah model yang efektif karena guru mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam metode PBL, siswa mengatasi masalah nyata dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan berpikir dan menyelidiki secara lebih baik (Murtono, 2017:213).

Penelitian ini menyelidiki bagaimana penerapan model Problem Based Learning berdampak pada hasil belajar siswa di kelas VII SMP Negeri 1 Rantau Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan menggunakan eksperimen quasi eksperimental atau eksperimen semu, kemudian menggunakan desain control group pretest-post test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Design Penelitian

<i>Subyek</i>	<i>Pret-tes</i>	<i>Perlakuan</i>	<i>Post-test</i>
Eksperimen (E)	O ₁	X	O ₂
Kontrol (K)	O ₃	-	O ₄

Tujuan dari ujian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak model Problem Based Learning terhadap hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan dengan pendekatan kontekstual terhadap hasil belajar dan dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan tes berupa esai dengan sepuluh pertanyaan, yang terdiri dari lima pertanyaan sebelum ujian dan lima pertanyaan setelah ujian, untuk mengukur tingkat pembelajaran siswa.

1. Hasil Penelitian

Gambar 1. Analisis Statistik

Hasil Belajar Siswa Mengaplikasikan Problem Based Learning Model

Berdasarkan grafik di atas diperoleh nilai dengan jumlah rata-rata untuk kelas eksperimen yaitu sebesar 87, dapat dikelompokkan pada kategori sangat baik. Sedangkan nilai rata-rata untuk kelas kontrol yaitu jumlahnya sebesar 77,25 dikelompokkan pada kategori baik. Data tersebut merupakan keseluruhan untuk nilai tes kelas eksperimen yang menggunakan Problem Based Learning dengan pendekatan kontekstual. Menurut Kurnia et

al. (2015), nilai antara 80,50-100 dianggap sebagai kategori hasil belajar peserta didik yang sangat baik, sementara untuk nilai 70,00-80,49 masuk dalam kategori hasil belajar yang baik.

Berikut data nilai hasil uji prasyarat di bawah ini:

Tabel 2. Data hasil nilai kelas eksperimen dan control

No	Kelas	Rata-rata pretest	Rata-rata postes
1	Eksperimen	80.58	87
2	Kontrol	77.14	77.25

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai siswa baik sebelum maupun sesudah menggunakan Problem Based Learning Model dengan pendekatan kontekstual meningkat secara signifikan. Seperti yang terlihat dalam ilustrasi di bawah ini, terdapat peningkatan sebesar 9,75. Skor post-test untuk kelas eksperimen adalah 80,58, sedangkan untuk kelas kontrol adalah 77,25.

Gambar 2. Perbandingan rata-rata nilai kelas VII A dan VII B

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, uji normalitas membantu dalam menentukan apakah data berdistribusi secara normal atau tidak, dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil normalitas dari data pre- dan post-test.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Kelas	N	Kolmogrov-Swirnov	Keterangan
		Signifikansi	
<i>Pretest</i> eksperimen	36	0,200	Ho diterima
<i>Posttest</i> eksperimen	36	0,200	Ho diterima
<i>Pretest</i> kontrol	363	0,161	Ho diterima
<i>Posttest</i> kontrol	6	0,168	Ho diterima

Hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal; data pre-test dan post-test untuk kelas eksperimen menunjukkan nilai 0,200 dan 0,168, yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kita dapat melanjutkan ke tahap analisis uji korelasi dan regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Independent Sample Test

Hasil Belajar	Sig. (2 – tailed)	Keterangan
	0.000	H ₁ diterima

Hasil pengujian hipotesis data tes menunjukkan bahwa Problem Based Learning Model yang dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Nilai signifikansi (2-tailed) adalah 0.000, dan untuk menguji hipotesis, tabel 4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (sig) kurang dari 0,05 probabilitas, sehingga Ho ditolak. Ini menunjukkan bahwa adanya penolakan Ho dan penerimaan H1. Ini menunjukkan bahwa penerapan Problem Based Learning Model dengan pendekatan kontekstual berdampak besar pada hasil belajar siswa di mata pelajaran Matematika di kelas VII A dan VII B di SMPN 1 Rantau Selatan.

2. PEMBAHASAN

Hasil Belajar

Hasil belajar siswa dihasilkan dari kesesuaian proses pembelajaran mereka pada tujuan pembelajaran (Purwanto, 2010:45). Jadi, hasil belajar adalah produk luaran setelah aktivitas belajar peserta didik dalam bentuk perubahan perilaku.

Tiga jenis hasil belajar berbeda berdasarkan revisi Bloom (Krathwhol 2002) yaitu: Yang pertama adalah ranah kognitif, yang mencakup hasil tentang pengetahuan, kemampuan, dan kemampuan intelektual. Kedua, arah afektif, yang mencakup hasil tentang sikap, perasaan, minat, dan nilai. Terakhir, yaitu arah psikomotorik, yang mencakup hasil tentang keterampilan fisik seperti koordinasi saraf, manipulasi objek, dan kemampuan motorik dan saraf.

Menurut penelitian eksperimen, hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VII di SMP Negeri 1 Rantau Selatan lebih baik daripada hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini adalah pengembangan dari studi yang pernah ada sebelumnya. Hasil post-test menunjukkan bahwa penelitian berhasil karena guru memberikan penjelasan dengan model yang tepat dan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar. Fakta bahwa 20 siswa mencapai ketuntasan belajar seratus persen dan rata-rata 83 di kelas menunjukkan pengaruh dari pembelajaran Problem Based Learning Model terhadap hasil belajar matematika mereka.

KESIMPULAN

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa hasil pembelajaran matematika siswa pada kompetensi dasar PLSV Kelas VII dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran Problem Based Learning. Sebanyak 20 siswa mencapai tingkat ketuntasan belajar sebesar 100%, dengan rata-rata nilai kelas mencapai 83%.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran diantaranya ditujukan untuk:

1. Kepala sekolah berkewajiban untuk mendorong guru untuk berinovasi dalam pembelajaran
3. Guru harus meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat pembelajaran kreatif dan menyenangkan
4. Peneliti juga merekomendasikan bahwa metode pembelajaran Problem Based Learning Model sangat baik untuk diterapkan karena mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E., Surya, E., & Syahputra, E. (2017). The effectiveness of using problem based learning (PBL) in mathematics problem solving ability for junior high school students. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 3(2), 3402-3406.
- Aniswita, A., Yogi, S., & Gema Hista, M. (2021). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas VII SMP N 1 V Koto Kampung

- Dalam Padang Pariaman Tahun Ajaran 2019/2020. *Juring (Journal for Research in Mathematics Learning)*, 4(1), 63-68.
- Hung, W., Jonassen, D. H., & Liu, R. (2008). Problem-based learning. *Handbook of research on educational communications and technology*, 485-506.
- Lestari, W. (2017). Pengaruh kemampuan awal matematika dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika. *Jurnal Analisa*, 3(1), 76-84.
- Lestari, N. N. S. (2012). Pengaruh model pembelajaran berbasis masalah (problembased learning) dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar fisika bagi siswa kelas VII SMP. *Jurnal Teknologi Pembelajaran Indonesia*, 1(2).
- Nurlaily, V. A., Soegiyanto, H., & Usodo, B. (2019). Elementary School Teachers' Obstacles in the Implementation of Problem-Based Learning Model in Mathematics Learning. *Journal on Mathematics Education*, 10(2), 229-238.